

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, PRÁTICAS CORPORAIS E RELAÇÕES DE GÊNERO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION, BODY PRACTICES AND GENDER RELATIONS IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR, PRÁCTICAS CORPORALES Y RELACIONES DE GÉNERO EN LA
EDUCACIÓN TEMPRANA

Clara Fernandes Oblack¹
Daniel Teixeira Maldonado²

Manuscrito submetido em: 15 de fevereiro de 2025.

Aprovado em: 09 de julho de 2025.

Publicado em: 02 de janeiro de 2026.

Resumo

O objetivo deste estudo foi compreender a organização pedagógica das(os) pedagogas(os) e professoras(es) de Educação Física atrelada às relações de gênero que atravessam as práticas corporais na primeira etapa da Educação Básica. Trata-se de um trabalho de campo, de caráter descritivo e exploratório. As(Os) participantes da pesquisa são quatro pedagogas(os) e/ou professoras(es) de Educação Física, encontradas(os) pelos relatos de suas práticas na literatura. A produção das informações ocorreu pela aplicação de entrevistas semiestruturadas e o material empírico foi submetido à análise temática, que nos conduziu a três temas: O planejamento na lógica contra hegemônica; A essencialidade do trabalho educativo atrelado ao gênero; Práticas político-pedagógicas das(os) professoras(es) nos atravessamentos de gênero na Educação Infantil. Nessas discussões, os aspectos destacados foram a contribuição da formação para a prática docente, a construção do planejamento coletivo e a importância do debate de gênero e da interseccionalidade para a compreensão de novas formas de existir no mundo.

Palavras-chave: Gênero; Educação Infantil; Educação Física; Planejamento.

Abstract

The objective of this study was to understand the pedagogical organization of Physical Education teachers and educators linked to the gender relations that permeate body practices in the first stage of Basic Education. This is a descriptive and exploratory field study. The research participants are four Physical Education teachers and educators, found through reports of their practices in the literature. The information was produced through the application of semi-structured interviews and the empirical material was subjected to thematic analysis. This led us to three themes: Planning in the counter-hegemonic logic; The essentiality of educational work linked to gender; Political-pedagogical

¹ Graduada em Licenciatura em Pedagogia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Professora na Rede Municipal de Educação de Caçapava.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2507-1106> Contato: claraoblack4@gmail.com

² Doutor em Educação Física pela Universidade São Judas, com Pós-doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Vale do São Francisco e Mestrado Profissional em Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0420-6490> Contato: danielmaldonado@yahoo.com.br

practices of teachers in the intersections of gender in Early Childhood Education. In these discussions, the highlighted aspects were the contribution of training to teaching practice, the construction of collective planning and the importance of the gender debate and intersectionality for understanding new ways of existing in the world.

Keywords: Gender; Early Childhood Education; Physical Education; Planning.

Resumen

El objetivo de este estudio fue comprender la organización pedagógica de docentes y educadores de Educación Física vinculada a las relaciones de género que permean las prácticas corporales en la primera etapa de la Educación Básica. Se trata de un trabajo de campo descriptivo y exploratorio. Los participantes de la investigación son cuatro profesores y educadores de Educación Física, encontrados a través de relatos de sus prácticas en la literatura. La información se produjo mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y el material empírico fue sometido a análisis temático. Nos llevó a tres temas: la planificación en una lógica contrahegemónica; La esencialidad de la labor educativa vinculada al género; Prácticas político-pedagógicas de docentes en las intersecciones de género en Educación Infantil. En estos debates, los aspectos resaltados fueron la contribución de la formación a la práctica docente, la construcción de planificación colectiva y la importancia del debate de género y la interseccionalidad para comprender nuevas formas de existir en el mundo.

Palabras clave: Género; Educación Infantil; Educación física; Planificación.

Introdução

O processo de socialização inicia-se desde a infância. Por conta disso, somos demarcados por relações sociais que constituem a nossa identidade desde o nascimento, as quais são atravessadas pelas questões de gênero, raça, classe, entre outras opressões. As análises desse processo perpassam sobre a relação da infância na sociedade, família e escola, além do entendimento da criança enquanto sujeito histórico de direitos (Brasil, 2013). Entretanto, esse movimento foi tardio, já que as crianças foram colocadas em um lugar de subalternidade ao longo dos tempos (Sarmiento, 2008). Dessa forma, cabe destacar os dois momentos em que se constroem concepções sobre a infância e a criança na sociedade.

Segundo Sarmiento (2007) no primeiro existe um processo de invisibilidade das crianças na estrutura social, o qual perpassa por um apagamento histórico, cívico e científico. A questão histórica atravessa pelas diversas mudanças acerca da imagem social da infância ao longo do tempo, sendo a criança vista como má, inocente ou pura, imanente (tábula rasa, aquisição a partir da razão e experiência - John Locke), naturalmente desenvolvida (estudos piagetianos) e inconsciente (Freud).

O aspecto cívico expõe a exclusão desse grupo social dos direitos políticos e, conseqüentemente, desconsidera-os como atores sociais, inviabilizando a sua participação em espaços de tomada de decisão coletiva. Por fim, a produção científica considera a falta de pesquisas sobre a infância e a construção de conhecimento existente sobre esse tema baseada quase exclusivamente em teorias, perspectivas e metodologias dominantes como as piagetianas. Nesse caso, compreendem as crianças como seres inacabados, resultando em uma ocultação da capacidade de reflexão e interpretação do mundo. Portanto, elas são vistas apenas como objetos do conhecimento científico (Sarmiento, 2007).

Esses aspectos estão diretamente relacionados a uma visão adultocêntrica sobre a infância, em que a criança é considerada um não-adulto, improdutivo, irracional e sem linguagem. Essa percepção antecede a modernidade, visto que o conceito de infância surge na idade moderna nas classes dominantes e, a partir da estruturação da escola, ele se altera (Nascimento; Brancher; Oliveira, 2008), encaminhando para um segundo momento.

Neste, ocorre uma mudança drástica na compreensão da infância como construção social. É, nessa conjuntura, pelos estudos da Sociologia da Infância, que entende-se essa fase da vida como categoria social geracional e as crianças como seres sociais. O conceito de geração, nesse caso, é compreendido de forma central, pois mesmo que as crianças cresçam, a infância permanece como uma estrutura da sociedade que deve ser estudada como uma condição social, se relacionando com outras questões macroestruturais, tais como: estatuto social e político, interdições e obrigações e as desigualdades de gênero, raça e classe social (Sarmiento, 2005).

Diante disso, Corsaro (2011) compreende que as crianças, ao se relacionarem com o mundo e as(os) adultas(os), recebem diversas informações, padrões de comportamento e valores, reproduzindo-os. Esse processo não é apenas de assimilação, pois a interação entre elas possibilita que criem a sua forma de ler o mundo a partir da cultura das(os) mais velhos(as), se envolvendo em uma reprodução interpretativa, isto é, ao reproduzir a cultura, produzem novas interpretações entre seus pares. A criança e suas ações na sociedade não são invisibilizadas e sim, consideradas amplamente.

Neste sentido, compreender esses dois momentos históricos nos possibilitam, ao longo dessa pesquisa, entender como eles se relacionam com a constituição da Educação Infantil, incluindo a inserção de novos componentes, como é o caso da Educação Física, em que encontramos embates entre os objetivos da área e a função social da primeira etapa da

Educação Básica, justamente, pela tradição psicomotora e biológica da Educação Física Escolar (Soares *et al.*, 1992). E, posteriormente, ao considerar as crianças enquanto sujeitos atuantes na sociedade, ampliamos a discussão para entender como elas sofrem e reproduzem papéis sociais e opressões de gênero em suas relações (Finco, 2010).

Para tal finalidade, é necessário conceituar o gênero e optamos por utilizar a conceitualização de Saffioti (2015) por ser uma autora marxista que dialoga as relações de gênero com as questões de classe e raça. Mesmo diante dessa escolha, temos ciência de que há outras(os) autoras(os) que estudam e caracterizam esse fenômeno de outra forma. Desse modo, o gênero é uma construção social e cultural, nós nascemos biologicamente fêmeas e machos e nos tornamos mulheres e homens, isto é, são atribuídos e determinados socialmente papéis de gênero masculinos e femininos baseados nas diferenças sexuais biológicas, sendo construído, naturalizado e internalizado uma ideia das mulheres como dominada-explorada (Saffioti, 2015), marcada pelo processo de socialização, que impõem normas, condutas, comportamentos e estereótipos para cada gênero.

Essas questões consistem também em uma hierarquia, abrindo espaço para as relações de poder entre mulheres e homens na sociedade em que vivemos, as quais produzem supremacia do masculino sobre o feminino. Neste sentido, a autora apresenta as relações de gênero em diálogo ao conceito de patriarcado (categoria específica) que é “um regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens” (Saffioti, 2015, p.47) no sistema capitalista. Para ela

não há, de um lado, a dominação patriarcal e, de outro, a exploração capitalista. Para começar, não existe um processo de dominação separado de outro de exploração. [...] não há dois processos, mas duas faces de um mesmo processo. Daí ter-se criado a metáfora do nó para dar conta da realidade da fusão patriarcado-racismo-capitalismo. (Saffioti, 2015, p. 138-139)

Este “nó” considera que há uma estrutura de poder que une três subestruturas de opressão: gênero, classe e raça/etnia. Cada subestrutura analisada individualmente atua de uma forma na sociedade, porém quando entendidas em um nó, apresentam-se em uma nova realidade com seu próprio funcionamento. Essas considerações acerca dos papéis de gênero e a relevância do “nó” como ferramenta analítica, nos permitem observar a organização das escolas, as relações entre as crianças e a construção das práticas pedagógicas que possibilite, além de desmistificar os estereótipos de gênero, não reproduzi-los, problematizá-los e discuti-los em suas práticas.

Dessa forma, é importante ressaltar que, por considerarmos as crianças como seres sociais, atuantes na sociedade, compreendemos que as diferenças e desigualdades sociais as atravessam, resultando também na reprodução de preconceitos e comportamentos excludentes. Este aspecto enfatiza a necessidade do debate de gênero na Educação Infantil e a reflexão de saberes e conhecimentos presentes nesta etapa, por exemplo, quando refletimos sobre as gestualidades presentes na cultura corporal, devemos levar em conta que as práticas corporais são atravessadas pelos papéis sociais, tornando a discussão essencial também no campo da Educação Física.

Diante dessas reflexões, nos últimos anos, há um significativo crescimento de publicações sobre a Educação Física na Educação Infantil, como é evidenciado por Varella *et al.* (2024), em que analisaram relatos de experiências político-pedagógicas publicados na literatura dentro de um viés contra hegemônico, incluindo discussões sobre os marcadores sociais da diferença. Dentro desse escopo, Alverne *et al.* (2024) também realizou uma pesquisa, a qual investigava a produção científica voltada para o debate de gênero e sexualidade na Educação Física Escolar.

Assim como as(os) autoras(es), desde 2020, encontramos publicações na literatura sobre práticas político-pedagógicas dialogando gênero, práticas corporais e Educação Infantil, produzidas por Ceratti e Schwengber (2020), Masella e Duarte (2020), Godoy e Duarte (2021), Martins (2021), Masella *et al.* (2021) e Hamburger (2021). Essas experiências foram elaboradas por pedagogas e professoras(es) de Educação Física, priorizando a construção de projetos coletivos. As propostas buscaram a desconstrução dos estereótipos de gênero reproduzidos pelas crianças. Fora isso, procurou-se, ao trabalhar com as manifestações da cultura corporal, ressaltar e valorizar a participação, principalmente, das mulheres nelas.

Nesse contexto, buscamos problematizar e entender como as questões de gênero atreladas às práticas corporais (danças, lutas, ginásticas, esportes, jogos e brincadeiras) são trabalhadas na Educação Infantil. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa foi compreender a organização pedagógica de docentes (pedagogas(os) e de Educação Física) que desconstruem os estereótipos de gênero que atravessam as práticas corporais na primeira etapa da Educação Básica.

Método

Foi realizado um estudo de campo, de caráter qualitativo, cunho descritivo e exploratório. A pesquisa qualitativa busca a compreensão dos acontecimentos da humanidade para ter perspectiva precisa e detalhada dessas situações (Knechtel, 2014). Nessa lógica, é relevante, para descrever uma sociedade, a compreensão dos fenômenos sociais, realizando uma análise por meio das percepções e experiências das(os) participantes (Lúcio, 2013; Minayo, 2004; Sampieri; Collado; Lucio, 2013).

Decidimos por um estudo descritivo com o intuito de explicar aspectos de uma determinada sociedade (Gil, 2008). Para selecionar as(os) participantes, utilizamos a amostragem intencional típica (Flick, 2009), a qual consiste em selecionar um determinado grupo que se adequa à temática, relacionado ao conhecimento e vivências acerca do estudo por parte delas(es). Nesse contexto, buscou-se, intencionalmente, pedagogas(os) e professoras(es) de Educação Física que atuam e/ou atuaram na Educação Infantil que possibilitam o debate e discussão sobre as relações de gênero nas suas aulas e possuem publicações na literatura. As(Os) participantes do estudo foram uma pedagoga e três professoras(es), respectivamente, Miranda, Clarice, Ulisses e Emanuel³. Encontramos cinco docentes, entretanto, não foi possível contatar uma delas.

É importante mencionar que diante disso, encontramos mais professoras(es) de Educação Física do que pedagogas que publicam na literatura científica sobre essa temática. Dessa forma, compreendemos que existem diferenças entre elas(es) que vão além de aspectos formativos e concepções educacionais, abrangendo para singularidades geracionais, de atuação e de gênero (como mulheres e homens enxergam essa temática). Entretanto, neste trabalho, não foi possível realizar uma discussão específica sobre estes aspectos.

Nessa pesquisa, não estamos propondo observar se as relações de gênero estão sendo problematizadas nas aulas pelas(os) docentes. A proposta é na compreensão das práticas político-pedagógicas de educadoras(es) que já possuem um trabalho e publicações pautadas nessas temáticas.

³ Pseudônimos.

A produção das informações ocorreu a partir de entrevistas semiestruturadas (Manzini, 1990/1991). Elas foram realizadas no formato *on-line* por meio da plataforma *Google Meet*, em horário pré-estabelecido e acordado. A escolha desse instrumento se justifica pela maior compreensão das experiências das(os) participantes e da sua realidade (Gaskell, 2014; Minayo, 2011).

O primeiro contato com as(os) docentes aconteceu apenas após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal de São Paulo, CAEE 78981224.2.0000.5473, por meio dos aplicativos de mensagens (*E-mail*) e *WhatsApp*, respectivamente. Posteriormente, as entrevistas ocorreram nos seguintes dias com as seguintes durações: Ulisses no dia 11 de junho por 29 minutos; Emanuel no dia 13 de junho por 23 minutos; Clarice dia 01 de julho por 1 hora e 11 minutos; e Miranda em 24 de julho por 38 minutos, todas no ano de 2024.

Em decorrência, o material empírico foi submetido à análise temática, a qual, segundo Braun e Clarke (2006), consiste em um levantamento dos dados e informações produzidas a fim de compará-las aos referenciais teóricos, possibilitando obter informações detalhadas, no qual as(os) colaboradoras(es) descrevam a realidade em que estão inseridas(os) por meio das experiências e como esse contexto/realidade se relaciona com as estruturas sociais. Para a realização da análise temática, as autoras classificam em: 1) familiarização com os dados; 2) geração dos códigos iniciais para identificação as características; 3) busca por temas potenciais; 4) revisão dos temas: verificação da codificação dos dados e o refinamento dos temas; 5) definição e denominação dos temas; 6) produção do relatório, a escrita da análise final dos dados.

As conversas foram divididas em descrição das(os) participantes e três categorias temáticas, sendo elas: uma discussão sobre o processo de desenvolvimento acerca do planejamento; a relação entre a intencionalidade e a essencialidade presente no trabalho educativo; e, por fim, uma apresentação e análise das práticas político-pedagógicas desenvolvidas pelas(os) docentes.

- Participantes da pesquisa

Antes de adentrar nas discussões acerca das conversações, julgamos necessário traçar um breve perfil das(os) participantes da pesquisa, a fim de apresentá-las(os) e caracterizá-las(os).

A professora Clarice formou-se em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Durante a graduação, participou de um grupo de pesquisa voltado ao gênero e foi bolsista de iniciação científica em um projeto que consistia em realizar um mapeamento da presença e consolidação da Educação Física na Educação Infantil, atrelando-o com o gênero. Após sua formação, ingressou na rede pública municipal na primeira etapa da Educação Básica, fez mestrado e doutorado e, atualmente, trabalha na Secretaria Municipal de Educação no Espírito Santo.

A docente Miranda fez magistério e é formada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, trabalha como pedagoga da Educação Infantil da rede pública municipal de São Paulo. Segundo ela, quando cursou a disciplina de Educação Física na formação inicial, a sua prática pedagógica aproximou-se das manifestações culturais.⁴ Atualmente, faz mestrado na USP voltado para a integração curricular da Educação Física.

O professor Emanuel formou-se em 2011 em Licenciatura em Educação Física pelo Centro Universitário Claretiano. Desde então, atua como professor do componente curricular na rede municipal (Orlândia e Batatais). Em 2023, teve a oportunidade de realizar o mestrado profissional em Educação Física no ProEF e sua pesquisa foi em uma escola de Educação Infantil, dialogando com a temática gênero.

O docente Ulisses cursou licenciatura pela Faculdade Diadema e bacharel pela Universidade de São Caetano do Sul (USCS), ambas em Educação Física. Posteriormente, fez licenciatura em Pedagogia pela UNINOVE, realizando pós-graduação de *lato sensu*, até chegar no mestrado (2017) e no doutorado (2021) em Educação Física na Universidade São Judas Tadeu. Desde sua formação, lecionou em todos os níveis da Educação Básica e, atualmente, é professor no Ensino Fundamental.

- O planejamento na lógica contra hegemônica

Ao longo da pesquisa, buscamos articular práticas corporais e relações de gênero na primeira infância, traçando um caminho entre a compreensão de infância, criança, gênero e Educação Física para analisar como esses aspectos estão presentes nas práticas pedagógicas. Dessa forma, destacamos nessa categoria temática como essas(es) educadoras(es)

⁴ Um adendo é que no município em que atua não há professoras(es) especialistas de Educação Física na Educação Infantil.

desenvolvem seu planejamento atrelado a temática. Ressaltamos que o trabalho com as relações de gênero, conduz uma lógica contrária do cenário da maioria das escolas, principalmente, na Educação Infantil. Portanto, espera-se encontrar discussões e tensionamentos nesses ambientes.

Nesse contexto, as(os) professoras(es) entrevistadas(os) adotam em sua prática uma perspectiva contra hegemônica. De acordo com Saviani (2008), as teorias pedagógicas se dividem em duas: as hegemônicas que servem a favor dos interesses dos grupos dominantes existentes no sistema capitalista e as contra hegemônicas, que vão ao encontro dos interesses da classe trabalhadora, buscando a transformação da ordem vigente. As(Os) docentes relatam a seguir como o seu trabalho educativo segue uma lógica de resistência e transgressão.

Eu aprendi nos últimos anos, junto com o nosso grupo de estudo, aprendendo com outras pessoas sobre as questões étnico-raciais, as questões de gênero [...]. A gente sempre está em uma lógica para descolonização, subverter a lógica do currículo, então, é contra hegemônica com certeza (Ulisses).

Com certeza. [...] é um quesito básico. Eu acho que é muito legal, aquilo que nos atravessa, das nossas experiências de vida que a gente carrega com mais força. Eu tenho colegas que vão levantar bandeiras étnico-raciais. [...] a educação étnico-racial, a inclusão de pessoas com deficiência, esses foram temas que eu fui me apropriando, [...] (Clarice).

[...] considero que o meu trabalho e o trabalho do coletivo da EMEI é contra hegemônico, porque a gente vai buscar saber fontes de conhecimento e reestruturações da escola como um todo nas relações entre as pessoas também, que vão partir de culturas, povos, pessoas, grupos que foram, historicamente, excluídos dos currículos escolares. Quando a gente tem um projeto que estuda a história de vida de sete pessoas que são da nossa comunidade e que estão fazendo a diferença nas comunidades que elas atuam, eu acho que isso é bastante contra hegemônico, então, eu considero que sim, que a gente tem essa preocupação e esse trabalho para estruturar a educação dessa forma (Miranda).

Seguir em uma lógica contra hegemônica nem sempre esteve presente nas vivências das(os) docentes, tanto como estudantes da Educação Básica como enquanto professoras(es). Isso ocorreu principalmente pelos aspectos formativos em que se encontram. Segundo Taffarel, Santa e Luz (2021), as teorias curriculares que predominam ao longo do tempo são e servem aos interesses da classe dominante, posteriormente, com as conquistas de movimentos sociais, novas políticas públicas vinculadas às diferentes opressões e a educação foram criadas a fim de atender a classe trabalhadora. Entretanto, o cenário em que nos encontramos ainda permanece, em sua maioria, uma hegemonia nas políticas e práticas educacionais, resultando em uma formação fragmentada.

Essa realidade apresenta o ensino da Educação Física diante da lógica hegemônica, que contempla um “modelo econômico de exploração da mão de obra, o pensamento médico higienista e eugenista, o pensamento militarista e a tendência desportivizante” (Taffarel; Santa; Luz, 2021, p. 06), questão essa que dificulta a atuação das(os) discentes em seu processo formativo e o debate a respeito das relações de gênero. Esse cenário se intensifica quando refletimos que na Educação Básica, na graduação e na profissão docente, a hegemonia se mantém como fases de um ciclo difícil de ser rompido.

Em contrapartida, existem espaços que docentes conseguem transgredir em suas práticas, inclusive nos cursos de formação de professoras(es), possibilitando que as(os) estudantes e futuras(os) educadoras(es) tenham um processo formativo para a emancipação. Frisamos que, em alguns contextos, a Licenciatura, por si só, não é suficiente para contemplar todos os conteúdos e a discussão acerca dos marcadores sociais, justamente pela ausência de um currículo que abrange esse debate. Porém, a possibilidade de participação em grupos de pesquisa, bolsas de iniciação científica e a realização do mestrado e doutorado, tende a ampliar para uma mudança significativa nas concepções que cada sujeito carrega, como podemos observar nas falas abaixo.

[...] as questões sociais, de maneira geral, foi a partir do mestrado que a gente tomou consciência que é mais do que simplesmente desenvolver as atividades motoras, claro que as questões de gestualidade continuam sendo importantes para as aulas, mas refletir, que as crianças podem pensar sobre, é fundamental na perspectiva de um professor progressista (Emanuel).

[...] quando a gente sai da faculdade, saímos com uma educação instrumental, de querer fazer um planejamento estanque. [...] Quando a gente vai se aprofundando nos estudos, percebemos que existe outra forma para formar um cidadão crítico [...] você vai ter que dar espaço para as crianças falarem, você vai ter que trazer temas que são varridos de baixo do tapete e isso causa desconforto [...] quando eu saio da faculdade e começo a ir para congressos da Educação Física, ouvir pessoas que estudam outros temas [...] vão abrindo as minhas reflexões para mudar a minha prática. Isso tem uma mudança mais marcante em 2016, quando entro no mestrado (Ulisses).

[...] o contato com as literaturas, as discussões no grupo de estudos, eu fui entendendo essas relações, como elas vão se confrontando (Clarice).

Ao pensarmos nos contextos educacionais das(os) entrevistadas(os), compreendemos que sua trajetória educacional afeta diretamente os objetivos e a intencionalidade de sua prática político-pedagógica. Nessa lógica, refletir como elas(es) desenvolvem seu planejamento, em um viés contra hegemônico, que não afaste as discussões

acerca das relações de gênero, é salientar que há possibilidades para uma educação crítica, consciente e vinculada aos conhecimentos das práticas corporais historicamente sistematizadas pela humanidade.

- Organização do trabalho educativo

No cenário dessa pesquisa, problematizar as práticas político-pedagógicas não se resume à sua aplicação, pois é necessário analisar o planejamento na Educação Infantil diante de um compromisso com a formação de bebês e crianças (de 0 a 5 anos e 11 meses) (Brasil, 2018), contemplando a educação e o cuidado como aspectos indissociáveis (Sayão, 2010). Dessa forma, Ostetto (2020) nos traz o conceito de “situações significativas”, a qual compreende que as atividades pedagógicas não devem ser isoladas e presentes apenas em momentos específicos, o planejar deve abranger a apropriação de conhecimentos, possibilitando vivências e experiências das crianças e suas relações.

Para que essas condições sejam criadas, os primeiros passos são a observação, a escuta e o registro. Portanto, observar as ações das crianças e como se relacionam, estar atenta(o) aos seus questionamentos e inquietações e registrar os diálogos, vivências e suas perspectivas, a fim de compreender elementos de desenvolvimento e a construção de culturas infantis, se torna essencial para desenvolver a prática educativa. Sendo assim, o planejar na Educação Infantil deve ser com as crianças, permitindo experimentar e explorar outra educação com a finalidade de criar novas formas de fazer, pensar e sentir.

Um planejamento é válido quando nos ajuda a intervir pedagogicamente, quando se torna presente, quando dá visibilidade às nossas observações e avaliações por meio de registros, diários de bordo, de campo. Pelos registros, nossas marcas virão à tona, mostrarão nossos sentimentos e concepções e farão recortes do cotidiano, servindo de janela para nossos pensamentos e imagens. Revendo-os podemos revisitar nossos princípios e analisar nossa prática [...]. Baseados nesses registros escrituras, documentações, imagens, a professora poderá enriquecer as atividades das crianças, embarcando na viagem delas, sem, contudo, perder de vista os seus propósitos. (Redin, 2014, p. 27)

Nesse sentido, o planejamento, além de direcionar a ação pedagógica, é marcado pela intencionalidade, reflexão sobre a prática e revisão, isto é, precisa ser revisto tanto em sua efetivação quanto em relação as(os) educadoras(es), encontrando melhores formas de pensar a proposta, novas descobertas e a análise da própria criação. Atrelado à perspectiva

de planejamento na Educação Infantil, a Educação Física, como componente curricular nessa etapa de ensino, precisa dialogar com essa concepção, trazendo as especificidades da cultura corporal, como é apresentado na fala dos professores.

Ao longo do tempo, estudando, a gente percebe que o planejamento precisa ser vivo. Hoje, eu vejo que o planejamento deve ser participativo, ele tem uma linha que eu estabeleço, que são os temas, então, eu pego lá as práticas corporais, os temas da cultura corporal e vejo aquele ano em que eu vou trabalhar, que a gente não estudou, não discutiu e aí eu vou fazendo meio que uma indicação de temas para determinado assunto, ou a gente faz por turma ou a gente faz por ciclo, primeiro ciclo, segundo ciclo. Quando a escola é muito grande, a gente não consegue estabelecer um planejamento individual para a turma, é humanamente impossível um professor de Educação Física fazer isso. Mas eu tenho muito utilizado o planejamento participativo desde a Educação Infantil (Ulisses).

Sempre que nós iniciamos as brincadeiras, nós fazíamos círculos de cultura nesse processo comentando como seriam realizadas as brincadeiras, [...] dialogando com os princípios freirianos da educação crítico-libertadora, a gente iniciou com as crianças realizando um planejamento participativo (Emanuel).

Nos deparamos na escola com uma estrutura rígida de planejamento, normalmente, desconexa de outras propostas desenvolvidas. Esses aspectos também acabam fragmentando as experiências das crianças por não articular os conhecimentos, descobertas, linguagens, espaços de brincar e para sua criação. Em consonância, existem algumas formas de organizar o trabalho educativo para que isso não ocorra.

Uma delas é o planejamento participativo utilizado pelos professores em suas práticas pedagógicas, sendo uma metodologia que consiste na reflexão e ação na escola, a qual busca construir o planejar em diálogo com todas as pessoas envolvidas no processo educativo, a fim de garantir a participação e o envolvimento coletivo ao longo desse percurso (Falkembach, 2008).

Neste momento, destacamos outra forma de organização, o desenvolvimento de um planejamento dentro de uma lógica de projetos na Educação Infantil. Eles propõem um trabalho coletivo que abrange todas as pessoas que fazem parte da instituição escolar. Dessa forma, a construção da prática político-pedagógica inclui as crianças, professoras(es), gestão escolar, as(os) demais funcionárias(os) e responsáveis pelas(os) educandas(os).

Além disso, Ostetto (2020) e Barbosa (2017) discorrem que o projeto é uma ação intencional e consciente, com valor educativo para obter determinado objetivo. Isso fica evidente na entrevista com a professora Miranda, a qual se aproxima desse planejamento.

Tem uma normativa que chama Normativa N^o 2 de Registros [...] ela vai orientar como a gente vai planejar, registrar, que é para toda a cidade e tem o nosso da EMEI, o nosso Projeto Político Pedagógico, a nossa interpretação dessa normativa, como a gente foi construindo essa orientação mais aproximada do nosso território. Dentro dessa normativa, tem uma documentação pedagógica, chamada de “Arte Cor”, que é onde a gente vai planejar. A gente tem o nosso Diário de Bordo, um quadro de objetivos de aprendizagem que a gente tem como aquela proposta. A gente junta esses materiais para ir planejando. E toda quinta-feira, a gente tem um horário coletivo para estudos dentro da nossa grade de trabalho que a gente planeja a proposta da próxima semana, a gente tem um horário garantido na nossa rotina para planejar tanto as ações mais coletivas quanto o planejamento individual de cada turma (Miranda).

Nessa conjuntura, os projetos podem surgir tanto por parte da equipe pedagógica quanto das crianças, de questões, problemas do mundo real e de situações que elas identificam. As ações podem ser coletivas de toda a comunidade e, delas, emergir outros planejamentos individuais para cada grupo/turma em que haja uma relação com os conhecimentos a serem desenvolvidos na globalidade. Ressaltamos que os temas que aparecem devem estar vinculados aos objetivos e conteúdos previstos para aquele ano.

- E por que falar de projetos?

Além dos projetos dialogarem com a função social da Educação Infantil, eles permitem que as ações sejam mais concretas e efetivas, justamente, pela construção do processo educativo ser elaborado coletivamente, incluindo as crianças no planejamento. À vista disso, quando não há uma lógica de projetos em que o trabalho é realizado sem conexão de conhecimentos na instituição, este torna-se mais difícil para quem busca desenvolvê-lo com a intencionalidade de sistematizar uma educação transgressora.

Ao desenvolver o trabalho educativo, quando trabalhamos com as questões de gênero e os outros marcadores sociais na Educação Infantil atrelado ao planejamento, percorre-se a mesma lógica. Podemos pensar que em uma instituição que as(os) professoras(es) não compartilham da mesma concepção de infância e nem da necessidade de desenvolver um trabalho considerando os papéis de gênero impostos na sociedade, assim, quem trabalha nessa perspectiva, normalmente caminha na contramão, enfrentando mais dificuldades e tensionamentos em sua prática pedagógica.

As relações de gênero eram uma situação limite desde o início. A ideia era ressignificar a função social da Educação Física. [...] Para ressignificar, realizamos os círculos formativos, as ações e estratégias para desenvolver, nós íamos passando para a

equipe gestora. A gente mostrou vídeos que eram voltados para a idade das crianças, elas trouxeram que poderia gerar um tensionamento com os pais e as professoras. Nós trouxemos o argumento que se acontecesse algo, a gente conversaria com os pais, pois a ideia era desestereotipar os padrões de conduta, “por que menino não pode brincar de casinha?”, “por que menina não pode brincar de futebol”, íamos problematizar. Então, essa situação limite resultou em nós só podermos passar os vídeos, se fossem editados. Nós acatamos, pensando nessa construção coletiva [...] (Emanuel).

[...] quando a gente leva para a aula qualquer item que seja rosa ou se você propõe em uma aula, por exemplo, tinha casinha e do nada você vê os meninos brincando na casinha e isso chega até em casa, “oh pai, hoje, eu brinquei na casinha com a boneca” e isso volta para a escola, alguns pais que tem essa cultura machista, reclamam do que tá acontecendo. A gente teve um problema na escola de uma professora colocar uma etiqueta rosa no caderno e o pai arrancou a etiqueta porque era um caderno de menino. São coisas que parecem sensíveis, mas elas dizem muito e você vê a condição da criança, dos comportamentos, é uma cultura familiar. Hoje, a gente vive em uma sociedade muito machista, reproduz para essas crianças e volta para a escola (Ulisses).

Diante das falas, Emanuel nos relata enfrentamentos com a gestão da escola em uma proposta que aborda gênero, esse embate surge com um receio da reação das(os) responsáveis pelas crianças e das professoras. Dessa forma, indica-se que não há um debate recorrente sobre a referida temática nessa escola. E, em consonância, na fala de Ulisses, a tensão ocorre em relação aos familiares que trazem algumas reclamações referente às práticas ou atitudes de docentes que não reproduzem papéis dicotomizados.

A partir desses relatos, enfatizamos que quando todas(os) estão alicerçadas(os) dos objetivos e da importância em desenvolver determinadas problemáticas, há uma articulação no trabalho, nas propostas e nos conhecimentos para a formação das crianças, não sendo apenas práticas individuais, mas da própria escola. Entretanto, cabe ressaltar que mesmo diante de ações coletivas, as dificuldades em trabalhar com gênero permanecem, inclusive por todas(os) nós crescermos dentro de uma lógica hegemônica.

Essa questão aparece nas falas da professora Clarice, pois na instituição em que trabalha, o planejamento das(os) professoras(es) é embasado pelo currículo, que na cidade de Vitória-ES contempla as discussões acerca dos marcadores sociais da diferença na primeira etapa de Educação Básica.

[...] O currículo do município que a gente tem foi construído pela gente, teve várias reuniões para dar conta, ao longo de quase seis, cinco anos de processos formativos. [...] claro que você tem ali uma equipe sistematizadora, mas não tem nada no currículo que não passou por nós, professores, o que é concluído no chão dos CEMEIs. Quando sai a BNCC com os campos de experiência, aqui já tinha os Temas

Infantis, que são muito parecidos. [...] Eu sou a pessoa que pensa que com ele [currículo] é passível de discussão [...]. Os grupos de professores eram super abertos, era respeitoso e que trabalhava junto [...] eu já tinha um olhar mais atento, mais aguçado para essas questões. Então, nas reuniões de trabalho com os colegas, se eu visse alguma questão de uma das colegas agindo, por conhecer também o currículo, [...] eu já sabia que nele falava da questão das diversidades, das práticas, das relações de gênero. Então, eu estava ancorada no que eu ia questionar [...] eu já tive embates com colegas, colegas evangélicas, tem um grupo muito forte aqui e que, muitas vezes, não compreendiam o que significava falar de relações de gênero, pois tem um pouco dessa distorção, que nós vimos acontecer de 2018 a 2022, por achar que é ideologia de gênero, mas qual era o fundamento do debate? Não era de que um ganha e um perde, [...] mas tem essa coisa, nessa discussão, o currículo me respaldava, mas não era sempre, é necessário discordar (Clarice).

As falas da professora Clarice, destacam que o projeto político-pedagógico da escola atrelado a uma perspectiva curricular respalda e fundamenta o trabalho educativo, incluindo as relações de gênero. E, para mais, revela o retrocesso que estamos vivendo nos últimos anos para debater essa temática. Segundo Bortolini e Vianna (2022), existiam políticas nacionais educacionais voltadas para as questões de gênero, entretanto, as reações dos grupos opositores foram muito alarmantes, gerando um discurso acerca do debate que acusava as(os) educadoras(es) de promover comportamentos “desviantes”, sendo um ataque a formação da família tradicional e aos valores morais difundidos na sociedade. O grande crescimento do conservadorismo produziu um processo de suspensão dessas propostas e projetos, tornando-se mais árduo trabalhar com a temática.

Além de sermos socializados diante dos papéis de gênero, esse retrocesso se evidencia nas falas e condutas das(os) professoras(es), responsáveis e das próprias crianças, sendo assim, apesar das dificuldades, torna-se cada vez mais fundamental problematizar, de forma intencional, as relações de gênero na Educação Infantil.

A essencialidade do trabalho educativo atrelado ao gênero

Nesta pesquisa, buscamos analisar as práticas político-pedagógicas das(os) docentes, em diálogo com a categoria anterior. Neste momento, ampliamos o debate para analisar o modo como elas(es) estabelecem seus objetivos para abordar as questões de gênero e em que medida consideram esse debate essencial, perpassando por um eixo estruturante da primeira etapa da Educação Básica, a brincadeira.

Para melhor entendimento, retomamos o conceito de gênero discorrido anteriormente, o qual é entendido como uma construção social e cultural baseada nas diferenças sexuais que estabelece papéis socialmente determinados para meninas e meninos, limitando as vivências ao longo da vida de cada um(a) e constituindo diferentes produções de existência. Nesse sentido, assim como as(os) docentes, entendemos a importância de discutir essa problemática desde a primeira etapa de ensino.

Esses papéis surgem e refletem no cotidiano escolar e nas relações que as crianças constroem entre si e com as(os) adultas(os). Essa demarcação de gênero, advém também de outros contextos de vida, como o familiar. Nele, a família se manifesta ao questionar propostas ou ao reprimir alguma brincadeira da criança na escola.

[...] o trabalho era muito cuidadoso, tematizando, brincando, envolvendo a família. Por exemplo, tem dias que a gente está brincando, se um pai chegasse e visse um menino com uma boneca na mão reprimia, ou um dia que a gente estava brincando com massinha, a criança botou como se fosse unha de gel com diferentes cores e ele foi me mostrar falando que era um esmalte, o pai viu na porta, fez um escândalo, disse “tira isso, vai virar mulherzinha” (Clarice).

[...] A nossa comunidade é formada por muitas pessoas evangélicas, então, as questões de gênero e raça são bem polêmicas. Esse semestre que passou, nós estávamos fazendo um estudo sobre o samba com as crianças, a gente fez samba de roda com uma turma e aí nessa turma, os meninos colocaram saia para dançar o samba de coco de umbigada, aí a gente da escola tem isso de uma maneira muito tranquila, mas quando a gente vai fazer uma postagem nas redes sociais acaba não postando um menino de saia, porque vai gerar uma questão gigantesca e fora do nosso controle, como já aconteceu. A gente prefere que a criança tenha a possibilidade de experienciar o que ela quiser dentro da escola, que seja um lugar seguro para ela [...] (Miranda).

As atitudes das(os) responsáveis demonstram-se também, de forma indireta, quando as(os) educandas(os) repercutem comportamentos e discursos desiguais de gênero, sendo um momento propício para intervenção pedagógica. Entretanto, este aspecto nem sempre se faz presente, como podemos observar na fala do professor.

Quando surgiam esses conflitos, a gente só deixava embaixo do pano, pode, não pode e não trazia nenhuma reflexão para as crianças (Emanuel).

Normalmente, a discussão acerca do gênero não é realizada e quando há uma situação que emerge das crianças, a primeira iniciativa é reprimir ou ignorar as ações e falas. Essa postura reforça os estereótipos e desigualdades, além de estreitar a reflexão e os questionamentos que poderiam surgir a partir de um diálogo sobre o tema. Portanto, o

debate e a reflexão com as crianças também devem ser contemplados nos objetivos do trabalho educativo, sendo necessário entender os papéis de gênero e como eles se estruturam em nossa sociedade, a partir de questionamentos as(aos) educandas(os).

Na Educação Infantil, eu acho que é bem legal desde cedo trazer propostas em que não há em momento algum "aquilo é para meninas, aquilo é para meninos". É por aí que a gente vai de forma muito objetiva, trazendo uma cultura de aula que não preconiza o gênero. [...] todos os temas são atravessados por marcadores sociais. Toda vez que eu vou discutir o futebol, eu trago o futebol feminino, eu sempre trago a desigualdade de gênero. As discussões que permeiam a temática, é pensando na representatividade, no preconceito [...]. As questões de gênero podem vir como eixo principal, mas sem você rotular "oh a gente tá falando de meninas, esporte para menina", não, a gente vai discutir a questão de gênero dizendo o que causou a desigualdade (Ulisses).

Com as crianças [...] eu partia muito de situações, não era uma aula específica, de "ah hoje o tema é gênero", não. Ao tratar dos conteúdos, ao saltar alguma dúvida, questionamento, recusa ao participar. Aí eu ia intensificando ou não, em alguns casos, algumas turmas, eu propositalmente propunha aulas para fazer essa discussão com eles, claro que dentro do que é discutir com uma criança, de problematizar. [...] aparece muito é "ah vamo brincar de futebol", "ah menina não sabe", "meninas atrapalham", "não gosto que isso é coisa de menino". Eu buscava trazer imagens, desenhos, vídeos curtos de meninos e meninas fazendo tal prática corporal para desconstruir, porque, claro, a criança vai reproduzir o que ela tá vivenciando. A ideia é sempre apresentar para ela novas possibilidades né, fazer com que eles pensem sobre o porquê não pode (Clarice).

Para a elaboração das práticas político-pedagógicas as(os) docentes trazem o debate de gênero como eixo temático principal a partir das situações conflituosas que as crianças manifestam. Diante das falas das(os) educandas(os), também reprodutoras dos papéis sociais, as(os) professoras(es) entram no tema ao questioná-las dos motivos da recusa de sua participação e/ou quando eles(as) mesmas proíbem outras(as) colegas de participar de determinadas manifestações da cultura corporal. E frisam a importância de sempre apresentar as práticas corporais, enfatizando a participação de mulheres e homens, tendo em vista que é um fator importante para a construção de identidades, a ampliação de novos conhecimentos e desmistificar os estereótipos de gênero.

A minha ideia era desconstruir os estereótipos sexistas, porque eu percebia que esses estereótipos que eles reproduziam, impedia crianças de vivenciarem experiências plenas com o corpo, na brincadeira. Na medida que um uma menina se recusa a fazer algo, porque "não é" de menina ou um menino se recusa a dançar, rebolar o corpo, é uma pessoa que está vivendo uma experiência limitada, por uma questão, que é o estereótipo, o preconceito (Clarice).

Acho que os objetivos são macro e micros [...] Acho que mostrar para as crianças desde pequenas que existem diversas formas de ser e existir no mundo, todas elas são válidas e dignas de direitos, os mesmos que as pessoas que tão dentro da norma

e da hegemonia. Conectar as crianças com as diversidades de gênero, mostrar que existem muitos corpos, existem muitas formas de existir e que todas elas são dignas de respeito e de direitos. E eu acho que quando a gente fala de Educação Infantil, é nesse momento que elas estão conhecendo o mundo pela primeira vez, vendo e vivendo coisas pela primeira vez, mais do que no fundamental. O objetivo do trabalho é estar atento a isso para discutir, porque isso vai acontecer em algum momento, as crianças estão vivendo no mundo e isso ocorre em outros espaços como a exclusão de meninas em algumas brincadeiras. O objetivo do trabalho é falar sobre, mostrar as relações de poder em volta disso e o que elas causam na nossa convivência (Miranda).

Ainda em diálogo com as(os) professoras(es), os objetivos são amplos para trabalhar com essas questões, já que elas(es) enfatizam a importância de desconstruir estereótipos de gênero desde a primeira infância. Esse aspecto consiste na não reprodução das desigualdades nas relações, na organização do ambiente escolar e nas práticas pedagógicas. Outra faceta, também complexa, é a compreensão das diferenças existentes entre os sujeitos, estabelecer isso como objetivo é desnaturalizar os processos de exclusão (Azevedo, 2023), ou seja, além de considerar e legitimar as diferenças, esse processo promove o reconhecimento e a noção das condições da existência de mulheres e homens. Desse modo, a construção dos objetivos advém da relevância em trabalhar com essa temática, assim como está descrito abaixo.

Falar sobre marcadores sociais em uma aula de Educação Física, principalmente, que é uma área que ainda é muito tradicional [...] trabalhar essas questões é muito uma questão de luta do professor e da professora. E tem a ver com a sua formação acadêmica, porque na minha vida a gente viveu o machismo na formação social familiar. [...] a gente só vai desconstruir isso, quando tiver acesso a conhecimento, a outras formas de ler o mundo. Para mim é muito importante tratar as questões de gênero e a gente diminuir as desigualdades que são extremamente violentas contra as mulheres na sociedade [...] (Ulisses).

Para mim, é muito importante, porque eu fui uma mulher que nasci e fui criada em uma família cis-hetero-normativa e eu só fui conhecer possibilidades, outras possibilidades de ser e existir no mundo, quando eu já tinha 18, 20 anos. Eu não vivi com uma pessoa que tivesse outra expressão gênero até a minha vida adulta, eu não conheci e não sabia que existia, eu tive que desconstruir muitas coisas já dentro da faculdade. Isso foi um processo bom para mim, mas eu fico pensando muito que muitas coisas teriam sido evitadas se eu tivesse discutido gênero desde a minha infância, inclusive nos meus relacionamentos amorosos, entre outras coisas. Então, falar sobre gênero na escola é importante para desconstruções pessoais e coletivas. [...] Tive situações na escola, que uma família trouxe um relato de uma criança que tinha perguntado o porquê o tio dela chegava em casa e jogava a roupa no chão e a avó dela que recolhia com quatro anos, na época, estávamos estudando a vida de Elza Soares. Eu acho que é dar também essa possibilidade de questionar, eu não tive essa oportunidade, a norma era apresentada como a única possibilidade a ser seguida (Miranda).

[...] a gente vê que isso parte das crianças, até mesmo dialogando com Paulo Freire, aquilo que se torna condicionantes social é função social do professor problematizar e refletir com as crianças, é fundamental, eu acredito (Emanuel).

Sendo assim, a intencionalidade, a qual não se mantém na neutralidade, deve-se amparar no rompimento dos papéis sociais e, para além disso, possibilitar o entendimento dos sistemas de opressão de gênero. Aspectos estes que refletem em todos os âmbitos da vida dos sujeitos, tornando-se ainda mais necessário o desenvolvimento da temática em um contexto micro e macroestrutural, partindo não apenas de ações individuais, mas, sim, coletivas dentro das instituições de ensino.

Essa importância do debate micro e macroestrutural é incorporada por Davis (2016) ao analisar como as opressões de gênero, raça e classe (interseccionalidade) atravessam a vida das pessoas, principalmente, das mulheres negras. A análise advém acerca de suas vivências na escola, família e trabalho (micro) e, ao mesmo tempo, como elas fazem parte de uma estrutura maior, social, política e econômica (macro), as quais estão presentes nas legislações e políticas públicas. Além disso, ao pensarmos no trabalho desenvolvido nas unidades escolares, no contexto microestrutural encontramos as opressões nas situações cotidianas, nas próprias falas das crianças, e em um cenário macroestrutural, nos contextos amplos de existência estabelecidos socialmente.

- A brincadeira: reprodutora e transgressora

No contexto da Educação Infantil, durante as brincadeiras, surgem diferentes opressões de gênero, aspecto que ocorre pela reprodução de ações que elas oportunizam. Segundo Finco (2010), isso acontece, pois, as brincadeiras, os brinquedos e o faz de conta (atribuição de papéis) são culturalmente desenvolvidos, ou seja, apesar do brincar ser inato a criança, ele acaba servindo como (re)produtor das relações nos espaços de socialização. Nesse sentido, para melhor compreensão cabem as seguintes indagações: quais são os motivos das crianças brincarem? E quais as justificativas para as(os) professoras(es) organizarem situações de brincadeira na Educação Infantil? Atrelado a essas perguntas buscamos o vínculo com as relações de gênero.

O brincar e a brincadeira surgem a partir do desejo das crianças, ao quererem algo que não está disponível naquela hora, elas brincam, utilizam-se de algum suporte (brinquedo, desenho, fantasia, entre outros) para imaginar e suprir essa vontade (Vigotski, 2008). Por exemplo, a criança quer comer um chocolate e não o tem no momento, assim, ela utiliza um

objeto para representar o alimento e o seu desejo, brincando de comê-lo. Além disso, as crianças constroem papéis, assumem e atribuem funções tanto aos sujeitos quanto aos objetos, os quais recebem outros sentidos e significados. E, diante de suas interações, elas compartilham esses aspectos e, principalmente, as regras da brincadeira que foram estabelecidas (Vigotski, 2008).

Essa relação também ocorre quando as crianças começam a querer agir como adultas, pois surge uma necessidade de realizar as mesmas coisas que pessoas mais experientes executam, entretanto, elas não dominam as operações essenciais para desempenhar essas ações. Sendo assim, com base nas percepções que as crianças têm do mundo, elas realizam as brincadeiras e, conseqüentemente, as ações desejadas⁵ (Leontiev; 2010).

À vista disso, pelas crianças tentarem se aproximar, em suas brincadeiras, da realidade evidenciada nas atitudes das(os) adultas(os), destaca em suas atitudes, comportamentos e diálogos também a reprodução dos papéis sociais e de gênero determinados. Dessa forma, além da diferenciação apresentar-se nos discursos das(os) educadoras(es) e em suas ações, na organização dos brinquedos em sala, nas filas e na contagem de estudantes, as crianças se autodividem, determinam os brinquedos que serão utilizados e as brincadeiras a serem realizadas.

Nesse contexto, apresentam-se as mais enfáticas que já manifestam as divisões de gênero, como as de casinha e as de luta. Na primeira, encontram-se meninas em um canto, normalmente, em silêncio com utensílios de cozinha e bonecas assumindo papéis de mãe, filha e tia. Na segunda, localizam-se meninos que criam ringues ou constroem suas armas com peças, correm pela sala entre os outros grupos e assumem papéis de lutadores/combatentes (Inoue; 2018).

Dentro dessa mesma lógica, temos a dança, o futebol, o judô, o vôlei, ginástica, entre outras, em que encontramos essa divisão entre meninas e meninos para vivenciar cada uma delas. A educação dos corpos é um aspecto relevante para entender como as relações de gênero impactam na não participação em práticas corporais. Ao considerarmos que essa questão está presente em inúmeras manifestações da cultura corporal, há uma limitação e até mesmo o impedimento da participação de mulheres. Essa concepção, assim como as

⁵ É importante ressaltar que as crianças somente conseguem realizar essas ações no contexto da brincadeira, devido a internalização dos conteúdos e dos objetos que são históricos e culturalmente construídos.

escolhas que são vistas como brincadeiras preferidas, mudam de cenário quando analisamos que até mesmo os comportamentos das meninas e meninos durante o brincar estão diretamente vinculados às dicotomias de gênero.

Por exemplo, o futebol, como mencionado acima, é uma prática corporal que exige contato físico e competitividade, desse modo, está diretamente relacionado aos meninos. Já a dança, apresenta-se como uma prática delicada, sensível e considerada uma expressão artística, as quais são voltadas às meninas. Nós podemos pensar que estas manifestações corporais dialogam com os padrões de comportamento que se esperam de cada gênero, já que enquanto meninos podem se machucar, correr e se aventurar em suas experiências, as meninas se enquadram em um cenário de ausência do masculino, não podem fazer nada que eles executam, nem ser machucadas (ou terem machucados e cicatrizes), correr e somente se aventurar dentro de parâmetros de segurança. Portanto, necessitam ser calmas, gentis e dóceis.

Essas questões evidenciam que as práticas corporais, assim como a forma de agir e se comportar no mundo, são determinadas socialmente baseadas nas diferenças biológicas de cada gênero desde a infância, as quais se fazem presentes nos ambientes de socialização. Nesse sentido, compreendemos que as crianças desde pequenas aprendem a seguir parâmetros de feminilidade e masculinidade, elas incorporam condutas e sentidos demarcados na sociedade e, conseqüentemente, (re)produzem diferenças. Entretanto, elas também são capazes de transcender os limites de gênero, principalmente, a partir da brincadeira, quando esta passa a não ser estigmatizada.

Esse aspecto se evidencia quando, durante a brincadeira, a criança recorre a práticas e papéis que são contrárias ao que é determinado socialmente para o seu gênero, como citado por Vianna e Finco (2009) em sua pesquisa, no qual um menino que assume o papel de noiva ou uma menina que gosta de jogar futebol. Contudo, a sistematização das brincadeiras realizada pelas(os) docentes, a atividade pedagógica direcionada para um fim (Leontiev, 2010), permite a transgressão dos papéis sociais.

Eu penso em uma visão de apresentar para a criança, gênero e práticas corporais, transformando isso em uma brincadeira, eu não chego apresentando algo pronto e acabado, porque elas precisam ter a vivência de algo pelo brincar, ao participar também do processo educativo (Clarice).

Diante da fala da professora, em acordo com a organização do seu trabalho educativo e na compreensão de que o gênero atravessa as práticas corporais, Clarice entende que as manifestações da cultura corporal e as experiências do corpo devem ser estruturadas pela brincadeira e a ludicidade, devido a ampliação de possibilidades que ela permite às crianças vivenciarem. As concepções da docente convergem com Rocha (2021, p. 142) ao entender que a “[...] prática pedagógica que convida as crianças ao movimento, às brincadeiras, às interações e à relação com os diferentes materiais/objetos.”

Sendo assim, é a partir da manifestação da cultura corporal (brincadeira), organizada e estruturada pelas(os) professoras(es), que as crianças experimentam novas formas de ser e de conhecer o mundo, revelando-se como ativas em todas as suas experimentações.

Práticas político-pedagógicas das(os) professoras(es) nos atravessamentos de gênero na Educação Infantil

As perspectivas contidas nos discursos das(os) professoras(es) se materializam em propostas e nas práticas político-pedagógicas. Dessa forma, neste momento, partindo das concepções que as(os) docentes carregam, do processo de construção do planejamento com objetivos e intencionalidade marcados pelas práticas corporais e as relações de gênero na Educação Infantil, apresentaremos e discutiremos as experiências relatadas por elas(es).

O projeto educativo mencionado pelo professor Emanuel foi realizado durante o mestrado profissional, o qual desenvolveu uma prática pedagógica que buscava atribuir novos sentidos para as aulas de Educação Física na Educação Infantil em que atuava, partindo de um planejamento participativo (Falkembach, 2008), que propunha a atuação e a participação das crianças. Primeiramente, iniciou-se o trabalho com brincadeiras preferidas, ocasionando na discussão sobre a temática gênero. Outro aspecto relevante, é que, apesar de ser uma proposta desenvolvida e realizada pelo docente em suas aulas de Educação Física, ele procurou envolver a gestão e as outras professoras da instituição, a fim de construir uma relação dialógica com a unidade escolar.

Eu comecei perguntando a elas, nos círculos de cultura, quais as práticas corporais que gostariam de vivenciar ou eram significativas para elas, e, claro, eram mais voltadas às brincadeiras infantis, então, pega-pega e brincadeiras de casinha/boneca, principalmente as meninas. [...] nesse processo comentando como seriam realizadas

as brincadeiras, nesse caso, a de casinha, as meninas questionaram a participação dos meninos, dizendo que a brincadeira era só para meninas. Então, aí que eu fui, enquanto professor progressista, que buscava dialogar com o currículo crítico-libertador da Educação Física, [...] trouxemos e pesquisamos vários vídeos e charges escolares que busquem mencionar as questões de gênero com as crianças para que elas refletissem sobre esse condicionante social e dialogassem com universo infantil também. Então, foi aí que começamos a pensar e a sistematizar essa prática que dialogava com as questões de gênero. [...] Ao longo da tematização, a que mais se evidenciou foi a brincadeira de casinha, em que as crianças ressignificam para a brincadeira da cidade, elas ampliaram os sentidos e significados. Referente a danças, a gente pensava que após a tematização, iria existir alguns resquícios sobre as meninas, mas não ocorreu, por termos tematizado a brincadeira de casinha antes. [...] Nós trouxemos as danças que elas conheciam para depois ampliar o repertório cultural, tematizando as danças do Norte e Nordeste, finalizando com o evento cultural. Após o evento, também surgiram questões limites referentes a colonização marcada pelas datas comemorativas, então, o evento cultural ocorreu em substituição a festa junina. [...] A gente procurou valorizar as questões dos povos indígenas a partir da manifestação dançante do carimbó e as manifestações afro-brasileiras e africanas dentro da manifestação dançante do frevo, valorizando essas manifestações [...] (Emanuel).

Como podemos observar no relato do docente Emanuel, o debate sobre gênero torna-se eixo principal após a tematização da brincadeira de casinha, posteriormente, ao propor o trabalho com a dança, a qual é uma prática já dicotomizada, assim, esperava-se que surgisse novamente essa discussão, entretanto, toda a experiência desenvolvida em torno da brincadeira, possibilitou que as crianças ampliassem os sentidos, não reproduzindo papéis sociais.

O professor Ulisses nos trouxe experiências que ele realizou não apenas com uma turma, mas com turmas ou grupos da mesma escola. Em sua prática, ele busca discutir os preconceitos presentes nas brincadeiras, devido ao surgimento de questões vinculadas ao gênero na maioria das propostas, encaminhando para um debate dos motivos dessas manifestações da cultura corporal serem estigmatizadas, ou seja, o porquê algumas brincadeiras são determinadas para meninas e outras, para meninos.

[...] A gente tá tematizando com as crianças brincadeiras das culturas das famílias, o que seu pai e sua mãe jogavam. E sempre aparece aquela brincadeira passa anel, então, nesse momento, a menina tá trazendo essa brincadeira, e a gente vê que existe um padrão, quem quer trazer as brincadeiras de passa anel e de roda sempre é uma menina. Aí a gente vai perguntar “quem contou a história para você?” “ah, foi a minha mãe” e “qual seria a história que o pai contasse, se você tivesse perguntado para o pai?” [...] É, outra coisa que a gente tem feito na Educação Infantil, é levar as crianças para brincar só de bonecas, então, eu dei lá uma aula que eu levo casinha e bonecas para a aula e a gente já vai trabalhando. Primeiro, a gente visualiza como que acontece essa aula e você vai vendo que as próprias crianças, como elas são, quando você dá possibilidades para elas para que tenham certas experiências, elas mesmas vão quebrando certos preconceitos, começam a brincar com as bonecas, começam a se misturar com as meninas. Depois, a gente retoma isso “oh, essa brincadeira é de

menina ou de menino?” e eles falam assim “mas hoje a gente brincou todo mundo junto”, “viu, tá vendo”. São essas sensibilidades que parecem muito simples que vão reverberar trabalhos de gênero mais complexos ao passar das séries, passando da Educação Infantil depois para o Ensino Fundamental (Ulisses).

Além de discutir sobre essa opressão, não estigmatizar as práticas corporais possibilita que as crianças brinquem e reflitam sobre suas experiências sem reproduzir os papéis de gênero, aspecto que contribui para a transgressão dos comportamentos e dos discursos dicotomizados. Essa questão também se apresenta na prática pedagógica relatada pela professora Clarice, a qual propõe trabalhar com as ginásticas em uma turma de Educação Infantil, que atuava como professora de Educação Física. As relações de gênero que atravessam as manifestações da cultura corporal, nessa prática, foram evidenciadas por uma das crianças, que questionou a não participação de meninos em nível de competição, gerando a realização do seguinte trabalho.

[...] quando eu fui trabalhar ginástica rítmica e acabou virando um projeto de extensão. [...] quando você vai fazer uma apresentação sobre essa prática e você traz vídeos, desenhos, a primeira coisa que os meninos perguntaram foi “mas aí só tem menina?”, de fato, ginástica rítmica é uma prática considerada feminina, até hoje não tem grupo masculino em nível de competição. E o que eu fiz, peguei uma prática de ginástica geral que tinha masculina para mostrar que meninos também fazem, porque senão eles não iriam fazer. Já basta a família pensar dessa forma, ainda mais aqui que tem tradição de ginástica rítmica, inclusive tem atletas da seleção brasileira que faz aqui, é muito comum, todos conhecem a prática. E aí, eu mostrei o grupo e depois que eles viram os meninos praticando, um deles virou para mim e disse “professora, por que no vídeo das meninas elas estão todas maquiadas com roupas brilhantes e muita gente assistindo e os meninos não tinham e a luz estava apagada? Não era que a luz estava apagada, mas era pela qualidade do vídeo, mas eu fiquei pensando naquilo e ampliamos a discussão para a turma. Quando o projeto foi encaminhado e eles foram descobrindo o que gostavam ou não de fazer, nós mostramos os motivos das diferenças. Depois, fizemos uma apresentação e, na época que íamos apresentar, nós tomamos o cuidado com a roupas para que todos usassem colãs e claro, poderiam colocar uma calça por cima, isso também foi bem interessante, pois, até o momento, tinha que o maiô era só para menina também, a família super curtiu, entendeu a proposta (Clarice).

Durante a experiência, outros aspectos foram levantados referentes aos papéis de gênero sem ser a própria prática corporal, como a maquiagem, o tipo de vestimenta e os espaços de sua realização. Isso representa os padrões de feminilidade e masculinidade construídos e impostos pela sociedade, conseqüentemente, também reproduzido pelas crianças. Segundo Ribeiro (2006) essas construções dentro das relações sociais, podem, muitas vezes, estarem correlacionadas ao que as crianças legitimam de comportamentos aceitáveis para meninas e meninos. Diferente das outras vivências relatadas, a da docente

Clarice expõe que há um espaço em sala de aula para que os(as) educandos(as) questionem os estereótipos de gênero e elenquem semelhanças e diferenças nas diversas práticas e não apenas incorporem-nas.

As formações e as experiências em diferentes espaços formativos, ampliam as concepções acerca da educação, incluindo a importância do debate de gênero. Outro aspecto que se relaciona com este, é que a escola em que a(o) professora atua, também pode ampliar concepções, quando essa se encontra dentro de uma lógica contra hegemônica, como podemos observar na seguinte fala.

Tem algumas ações que são para toda a escola, pensando nas questões de gênero, na EMEI, os banheiros não são divididos em meninos e meninas, são banheiros de uso de todas as crianças. Não tem aquelas plaquinhas que dividem, isso é uma coisa que a gente pensa para quebrar esse estereótipo, essa divisão que acontece desde a primeira entrada da criança na escola. Essa é uma ação coletiva. A gente também não tem filas divididas por gênero, de meninos e meninas, então isso também é uma ação pensada enquanto coletivo da escola para já quebrar esses estereótipos de divisão, a gente também não conta “ah vieram 10 meninos e 10 meninas” ou a gente não faz ou não tem nenhuma divisão, separação de grupo por gênero, nunca, em nenhuma hipótese. Da mesma forma, a estética da escola é pensada também para não estereotipar gênero, então, não tem espaços rosas e azuis, não tem carros azuis e panelinhas rosas, tudo que a gente compra de material também é para desconstruir isso, como carros de madeira ou são panelinhas de madeira ou enfim, são coisas, totalmente, pensadas para não ter essa estereotipação. E da mesma forma, a forma que a gente apresenta as figuras de referência masculinas e femininas, tanto dos educadores e educadoras da escola quanto de alguma personalidade de uma prática que a gente tá conhecendo, tem sempre esse cuidado de como fazer essa apresentação e de tudo que a gente vai fazer (Miranda).

Então, todas essas são discussões que partem do coletivo, do Projeto Político Pedagógico. E aí, todo o planejamento que eu vou fazer, ele é muito baseado nisso, né? É claro que algumas vezes a gente escorrega, a gente precisa conversar, a gente faz coisas e fala “putz, por que eu fui falar isso?” ou “por que eu agi dessa forma?”, mas eu já me considero uma pessoa mais experiente em lidar com essas questões e é isso, experiente, mas em constante formação, a gente nunca deixa de estudar enquanto coletivo as questões étnico-raciais e de gênero, nunca, isso é uma pauta constante. E isso faz com que a gente vá ficando sempre em alerta para a gente não escorregar [...] (Miranda).

Na fala da professora Miranda, percebemos que a escola promove ações coletivas para a desconstrução dos estereótipos de gênero, incluindo os brinquedos, a organização das filas, a contagem das(os) discentes, a divisão dos banheiros e nos próprios diálogos. A partir do coletivo, cada professora constrói o seu planejamento, abrangendo esses aspectos. É, nesse sentido, que a instituição pode acrescentar na formação enquanto sujeito e profissional da educação, mudando concepções e perspectivas hegemônicas.

Retomamos aqui um conceito presente na introdução, mencionando a relevância de utilizar o nó (Saffioti, 2015) entre as três opressões gênero, raça e classe como ferramenta analítica da sociedade em que estamos inseridos(as). Essa questão está também presente nas ações coletivas na escola em que a professora Miranda atua, mesmo que não haja um debate de classe, a articulação de gênero e raça potencializa as problematizações sobre as práticas corporais.

Nesse sentido, uma outra ação coletiva da escola, é que as turmas têm nomes, cada turma recebe um nome de uma pessoa que foi importante para história e cultura do Brasil. [...] São sete turmas, a gente sempre prioriza uma quantidade maior de mulheres nessa representação, pelo entendimento de que historicamente nos currículos escolares, as mulheres, os conhecimentos e saberes das mulheres foram excluídos, foram menos valorizados. Então, essa escolha por mulheres, em sua maioria, mulheres negras e indígenas, também é feita por conta disso, a gente tem algum homem, acho que a gente tem um, dois homens esse ano, mas a maioria são sempre mulheres. E quando pensamos em práticas corporais, não é diferente em apresentar, quando a gente tá tematizando algum esporte, levar situações de aprofundamento e ampliação que vão fissurar essas normas de gênero (Miranda).

A docente Miranda revela o processo de invisibilização das mulheres nos currículos escolares, se estendendo aos materiais utilizados durante e para elaboração da prática pedagógica. Esse fator é relevante para compreender a ausência do debate acerca do gênero nas escolas e como a própria construção e valorização dos saberes e conhecimentos advindos de homens permeiam em sua maioria o trabalho educativo, no sentido da validação do saber.

Os materiais educativos reforçam os sistemas de opressão ao não incluir o debate acerca das condições de existência das mulheres, os saberes produzidos por elas, suas contribuições e vivências importantes para a história do Brasil e da humanidade. Quando é abordado a “temática mulher”, aparece em nível de curiosidade ao(à) leitor(a) ou como um adendo ao conteúdo (Rovai, 2024). Apesar dessa discussão permear o Ensino Fundamental, justamente por estar presente nos documentos oficiais, inexistente o debate em torno das mulheres no currículo da Educação Infantil e, conseqüentemente, o apagamento de suas narrativas. Aspecto que reforça ainda mais a exigência dessa temática.

As experiências relatadas pela professora pedagoga Miranda foram acerca das manifestações corporais do futebol e samba. Dessa forma, o estudo encaminha-se pela compreensão e as características do esporte e da dança, se dirigindo às relações de gênero presentes em cada uma delas, tanto de estereótipos quanto de representatividade.

Quando fomos trabalhar com a prática corporal futebol em 2018, a gente apresentou os jogos da seleção feminina e masculina e aí logo de cara, os primeiros vídeos que as crianças assistiram foram de homens e mulheres jogando, então, as crianças começam a observar e quando fomos falar os papéis dentro do campo, um menino falou que toda vez que ele liga a televisão só vê menino jogando, aí a gente foi discutir o porquê isso ocorre. Em 2019, teve a copa feminina e nós assistimos todos os jogos, paramos a escola para ver também, a mesma movimentação dos jogos masculinos, chamamos uma árbitra para conversar com as crianças e a escolha não foi aleatória. Em outras práticas com tradições, muitas delas são representadas por homens e nós trazíamos a discussão dos motivos das mulheres não serem representadas. No samba também, a gente também entrou nessa questão quando teve a questão de as meninas usarem saia e os meninos tocando tambor, tiveram meninas que não quiseram usar saia, quiseram só tocar, lembro que fui observando como os papéis vão se alternando, sem colocar nenhum obstáculo de pares unidos, eles poderiam escolher (Miranda).

Assim como apresentado nas conversações com a docente Clarice, no relato da pedagoga Miranda aparecem as particularidades da representação midiática, ou seja, como são ou não representadas as práticas corporais realizadas por mulheres e homens. Dessa forma, compreendemos que a mídia coopera com os sistemas de opressão, principalmente, em relação às mulheres. “A mídia representa, muitas vezes, a única ou principal fonte de informação - e de formação da opinião - da sociedade. [...] As jovens e as crianças, mais vulneráveis ainda, têm a sua percepção de mundo[...] já moldada pela seleção dos meios de comunicação” (Moreno, 2017, p.74-75).

Mesmo que, atualmente, os canais de comunicação estejam divulgando e transmitindo mais jogos femininos, esse número não se equipara aos do masculino. Ademais, é importante mencionar as questões que estão por trás das partidas, que passam pelas estruturas que são oferecidas aos times femininos, desde a qualidade dos campos, quadras, ginásio e os uniformes, a falta de incentivo e investimento e os salários mais baixos destinados às mulheres em detrimento aos homens.

Segundo Goellner (2021), o futebol, assim como outras manifestações da cultura corporal, é um ambiente que passa a ser ocupado por mulheres mediante suas resistências e insistências. Na década de 1930, as decisões acerca do corpo das mulheres eram tomadas por homens, isto é, quando elas começam a praticar esse esporte, contrariam os papéis de gênero determinados socialmente, surgindo uma justificativa para ausentar mulheres de jogar, que era referente à maternidade, alegando prejuízo a sua saúde e de seus(suas) descendentes. Desse modo, o futebol feminino somente permanece diante de lutas com um histórico de proibição, ameaça de banimento, condições precárias nos jogos e para as jogadoras.

Essas informações são relevantes para compreendermos que as opressões de gênero, tal como as de raça e classe, produzem práticas que privilegiam um grupo em relação ao outro. As condições precárias dos jogos também são mecanismos de imposição, em nível profissional, enfatizando que não deveria ser um local ocupado por mulheres. Nesse sentido, o trabalho educativo vai em direção a ruptura dos papéis sociais e para uma análise das consequências dessa divisão e de práticas generificadas.

A partir das práticas político-pedagógicas aqui apresentadas, é possível visualizar a possibilidade e a existência de um trabalho educativo atrelado e permeado pelas questões de gênero e as práticas corporais na Educação Infantil. Nesse sentido, esses aspectos levam-nos para as considerações finais desta investigação.

Considerações Finais

O principal objetivo desta pesquisa foi compreender como as(os) pedagogas(os) e professoras(es) de Educação Física que atuam ou atuaram na Educação Infantil organizam a sua prática político-pedagógica acerca das relações de gênero que atravessam as práticas corporais. Para tanto, no início do estudo, entramos em contato com docentes que se encaixam dentro desses parâmetros a partir de suas publicações na literatura, possibilitando ouvi-las(os) diretamente, não apenas sobre as suas experiências, mas suas concepções acerca da infância, do gênero e das práticas corporais e como essas perspectivas se materializam no trabalho educativo.

Apresentar as(os) professoras(es) e discutir suas práticas atravessadas pelas relações de gênero na Educação Infantil é ir também além das pesquisas que problematizam o currículo tradicional, a escola e o papel das(os) docentes como reprodutoras dos condicionantes sociais. Apesar de sua extrema relevância, aqui fez-se necessário mostrar o contrário, de que é viável e possível organizar o trabalho educativo dentro de uma perspectiva contra-hegemônica e transgressora.

Ainda é essencial avançar em alguns aspectos, tanto em relação a construção desse trabalho ser em um âmbito coletivo como relatado durante as entrevistas e não somente em ações individuais, quanto ao aprofundamento do debate sobre as características de uma realidade socioeconômica. A importância dessa análise advém da atuação das(os) docentes

ser em escolas públicas, em que se encontram estudantes dentro de um recorte socioeconômico de baixa renda, isto é, não abordá-la impede que as crianças reflitam sobre a estrutura da sociedade dividida em classes.

Segundo Saffioti (2015) a violência de gênero e contra as mulheres têm relação com o desemprego, isto é, nas classes trabalhadoras, a opressão e os papéis de gênero são mais visíveis, há um aumento da violência dentro dessa relação. Desse modo, o debate socioeconômico dentro do “nó”, em uma análise interseccional, torna-se cada vez mais relevante para compreendermos a estrutura que mantém essas opressões.

Ao dialogar com as(os) docentes, identificamos a realização de um trabalho educativo voltado para a desconstrução dos estereótipos de gênero, o exercício constante para a não reprodução dos papéis sociais em suas práticas e a responsabilidade perante a representatividade de mulheres e homens.

Para além disso, entendemos que a escola é “um espaço em disputa pela a apropriação de conhecimento” (Saviani, 2008, p. 27), isto é, um local que apresenta tensionamentos pela manutenção da ordem social vigente e as possíveis transformações sociais. A crítica a desigualdade no sistema educacional aponta que a escola reforça as opressões de gênero, raça e classe. Nesse sentido, a discussão de gênero encontra-se em um campo de atuação de guerrilha, assim, organizar um trabalho educativo atrelado a este debate, é romper com práticas normatizantes e dominantes e incorporar novos saberes e conhecimentos.

Por fim, enfatizamos um aspecto essencial para essa pesquisa, o desenvolvimento de práticas político-pedagógicas atravessadas pelas relações de gênero se encontram para além da reflexão sobre a reprodução e a ruptura dessa opressão na sociedade, atinge-se os campos de existência das crianças, permitindo se enxergarem e se fazerem existir de outras formas para além da hegemonia.

Referências

ALVERNE, A. L. N. M.; LEITE, F. K. O.; COSTA, J. E. F.; MACEDO, C. G.; MALDONADO, D. T. O enfrentamento das questões de gênero e sexualidade na Educação Física Escolar: uma revisão integrativa. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17249, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17249>

AZEVEDO, C. B. As diferenças não devem ser toleradas: reflexões sobre escola inclusiva e educação para a diversidade. **Linguagens, Educação e Sociedade**, v.27, n.53, p.273-299, 2023. DOI: <https://doi.org/10.26694/rles.v27i53.2915>

BARBOSA, M. C. S. Trabalhando com projetos pedagógicos. In: REDIN, M. M.; BARBOSA, M. C. S.; RODRIGUES, M. B. C.; AMODEO, M. C. B.; DORNELLES, L. V.; AVILA, I. S.; ZEN, M. I. H. D. (Orgs.). **Planejamento, práticas e projetos pedagógicos na Educação Infantil**. Porto Alegre: Mediação, 2017. p. 39-64.

BORTOLINI, A.; VIANNA, C. P. Política de Educação em gênero e diversidade sexual: Histórico e presente da experiência Brasileira. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v.17, n.esp1, p.2215-2234, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v17iesp.3.16691>

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação 2018.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2013.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v.3, n.2, p.77-101, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>

CERATTI, V. S. D.; SCHWENGBER, M. S. V. Uma proposta didático-pedagógica em Educação Física Infantil: a literatura brasileira e as temáticas corpos, gêneros e diferenças. **Cadernos de Formação RBCE**, v.11, n.2, p.11-24, 2020. Disponível em: <http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/view/2419>

CORSARO, W. A. **Sociologia da infância**. São Paulo: Artmed, 2011.

DAVIS, A. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo editorial, 2016.

FALKEMBACH, E. M. F. Planejamento participativo: uma maneira de pensá-lo e encaminhá-lo com base na escola. In: VEIGA, I. P. A. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível**. 24ª ed. Campinas: Papirus, 2008. p.131-142.

FINCO, D. **Educação Infantil, espaços de confronto e convívio com as diferenças: análise das interações entre professoras e meninas e meninos que transgridem as fronteiras de gênero**. 198 f. Tese (Doutorado em Sociologia da Educação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GASKELL, G. Entrevistas individuais e de grupos. In: BAUER, M.; GASKELL, G. (Orgs.). **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2014. p.64-89

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOY, A. C. S.; DUARTE, L. C. Lutando com dandara: tematizando lutas na Educação Infantil. In: NEIRA, M. G. (Orgs.). **Escrevivências da Educação Física cultural**. São Paulo: FEUSP, 2021. p.74-94

GOELLNER, S. V. Mulheres e futebol no Brasil: descontinuidades, resistências e resiliências. **Movimento**, v. 27, p.e27001, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.110157>

HAMBURGER, C. G. Jongo, uma roda pela igualdade”: tematizando o jongo na Educação Infantil. In: NEIRA, M. G. (Orgs.). **Escrevivências da Educação Física cultural**. São Paulo: FEUSP, 2021. p.117-135

INOUE, L. T. S. B. **Corporalidades de meninas e meninos na educação infantil**: normatividades e (re) significações de gênero. 2018. 151 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

KNECHTEL, M. R. **Metodologia da pesquisa em educação**. Curitiba: Editora Intersaberes, 2014.

LEONTIEV, A. N. Os Princípios Psicológicos da Brincadeira Pré-escolar. In: VIGOTSKI, L.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. (Orgs.). **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. 11 ed. São Paulo: Ícone, 2010. p.119-142

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. **Didática**, v.26/27, p.149-158, 1990/1991.

MARTINS, B. R. Questões em torno do jongo na educação infantil. **Temas em Educação Física Escolar**, v.6, n.3, p.1-15. 2021. DOI: <https://doi.org/10.33025/tefe.v6i3.3404>

MASELLA, M. B.; SIGNORELLI, A. G.; GODOY, A. C. S.; HAMBURGER, C.; RIGA, L. C.; CHIAVOLELLA, L.; ROCHA, P. L.; MIRANDA, S. Do forró à capoeira, diversidade e culturas populares na EMEI Nelson Mandela em tempos de pandemia. In: NEIRA, M. G. (Orgs.). **Escrevivências da Educação Física Cultural**. São Paulo: FEUSP, 2021. v.2, p.198-223

MASELLA, M. B.; DUARTE, L. C. GOOOLLAAAÇÇOOOOO! Tematizando o futebol na EMEI Nelson Mandela. In: NEIRA, M. G. (Orgs.). **Escrevivências da Educação Física Cultural**. São Paulo: FEUSP, 2020. p.174-183

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 8 ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

MINAYO, M. C. S. Trabalho de campo: contexto de observação interação e descoberta. In: MINAYO, M. S.; DESLANDES, S. F.; GOMES, R. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 30 ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

MORENO, R. **A imagem da mulher na mídia**: controle social comparado. colaboração [de] Tereza Verardo. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular/Fundação Perseu Abramo, 2017.

NASCIMENTO, C. T.; BRANCHER, V. R.; OLIVEIRA, V. F. A Construção Social do Conceito de Infância: algumas interlocuções históricas e sociológicas. **Revista Contexto & Educação**, v.23, n.79, p.47-63, 2008. DOI: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2008.79.47-63>

OSTETTO, L. E. Planejamento na educação infantil: mais que a atividade, a criança em foco. In: OSTETTO, L. E. (Orgs.). **Encontros e encantamentos na educação infantil**: partilhando experiências de estágios. Campinas: Papirus, 2020. p.175-200

REDIN, M. M. Planejando na Educação Infantil com um fio de linha e um pouco de vento. In: REDIN, M. M.; BARBOSA, M. C. S.; RODRIGUES, M. B. C.; AMODEO, M. C. B.; DORNELLES, L. V.; AVILA, I. S.; ZEN, M. I. H. D. (Orgs.). **Planejamento, práticas e projetos pedagógicos na Educação Infantil**. Porto Alegre: Mediação, 2014. p.19-37

RIBEIRO, J. S. B. Brincadeiras de meninas e de meninos: socialização, sexualidade e gênero entre crianças e a construção social das diferenças. **Cadernos Pagu**, v.26, p.145-168, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000100007>

ROCHA, M. C. Educação Física e Linguagem: relatando experiências vivenciadas na Educação Infantil. In: MALDONADO, D. T.; FARIAS, U. S.; NOGUEIRA, V. A. **Linguagens na Educação Física Escolar: diferentes formas de ler o mundo**. Curitiba: CRV, 2021. p.138-150

ROVAI, M. G. O. As histórias das mulheridades e feminilidades no livro didático: o que nos falta pergunta? In: JÚNIOR, J. P. F.; ROVAI, M. G. O.; SILVA, G. J. **Livros didáticos e ensino de História**. vol. 1. Teresina: EDUFPI, 2024. p.229-266

SAFFIOTI, H. **Gênero, patriarcado, violência**. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular/Fundação Perseu Abramo, 2015.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de Pesquisa**. 5 ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SARMENTO, M. J. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. **Educação & Sociedade**, v.26, n.91, p.361-378, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000200003>

SARMENTO, M. J. Sociologia da infância: correntes e confluências. In: SARMENTO, M. J.; GOUVÊA, M. C. S. (org.). **Estudos da infância: educação e práticas sociais**. Petrópolis: Vozes, 2008. p.17-39

SARMENTO, M. J. **Visibilidade social e estudo da infância**. 2007.

SAVIANI, D. Teorias pedagógicas contra-hegemônicas no Brasil. **Ideação**, v.10, n.2, p.11-28, 2008. DOI: <https://doi.org/10.48075/ri.v10i2.4465>

SAYÃO, D. Não basta ser mulher... não basta gostar de crianças... “Cuidado/educação” como princípio indissociável na Educação Infantil. **Revista Educação**, v.35, n.1, p.69-84, 2010. DOI: <https://doi.org/10.5902/198464441604>

SOARES, C. L.; TAFFAREL, C. N. Z.; VARJAL, E.; CASTELLANI FILHO, L.; ESCOBAR, M. O.; BRACHT, V. **Metodologia do Ensino de Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992.

TAFFAREL, C. N. Z.; SANTA, M. L.; LUZ, S. F. Formação de professores de Educação Física: as disputas nos rumos da formação. **Revista Fluminense de Educação Física**, v.2, n.1, p.1-19, 2021. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/edfisica-fluminense/article/view/49898>

VARELLA, A. P. F. T.; ARAÚJO, D. A. F.; JUCÁ, L. G.; MALDONADO, D. T. Práticas político-pedagógicas contra hegemônicas da Educação Física na Educação Infantil. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e17635, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17635>

VIANNA, C.; FINCO, D. Meninas e meninos na Educação Infantil: uma questão de gênero e poder. **Cadernos Pagu**, n.33, p.265-283, 2009. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8644928>

VIGOTSKI, L. S. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. **Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais**, v.8, n.1, p.23-36, 2008.